

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI
FUQARO MUHOFAZASI INSTITUTI

FAN MUHOFAZA XAVFSIZLIK

НАУКА ЗАЩИТА БЕЗОПАСНОСТЬ

SCIENCE PROTECTION SECURITY

Ilmiy-amaliy jurnal

Научно-практический журнал

Scientific and Practical Journal

2(11), 2023

ISSN 2181-970X

MUNDARIJA

1	Qo'ldoshev A.X., Djumayev N.M.	SUV HAVZALARI BO'YLAB SUVLARNI BARQAROR VA XAVFSIZ O'TKAZIB YUBORISH ISHLARI HAJMINI SHAKLLANTIRISH.....	3
2	Zuparov S.T., Sabirov E.E., Islamov S.I., Nortillayev K.D.	SAVDO SOTIQ KORXONALARIDA SODIR BO'LGAN YONG'INLARNI BARTARAF QILISH MOBAYNIDA YUZAGA KELGAN MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI.....	10
3	Zuparov S.T., Sabirov E.E., Islamov S.I., Nortillayev K.D.	AHOLI TURAR-JOY BINOLARIDA SODIR BO'LGAN YONG'INNI BARTARAF QILISHDA BOSHQARUV ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQUISH.....	19
4	Alibayev X.N., Tinibekov M.X.	TOG' QUTQARUVCHILARI TOMONIDAN QIDIRUV-QUTQARUV ISHLARINI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA SARFLANADIGAN ENERGIYA MIQDORI VA UNI QOPLASH MASALALARI.....	27
5	Alibayev X.N., Samandarov Sh.D.	ZILZILA BILAN BOG'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLARDA NAZORAT ORGANLARI, KUCHLAR VA HARAKAT VOSITALARINING TAYYORGARLIGINI TA'MINLASHNING UMUMIY QOIDALARI TAHLILI.....	33
6	Djo'rayev Sh.X., Sagatov D.T.	IQTISODIYOT OBYEKTLARIDA TEXNOGEN XUSUSIYATLI FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLIHDA MONITORING VA PROGNOZLASH TIZIMI.....	42
7	Xikmatov B.F., Qodirov D.T., Maxmudov E.J.	IMPULS TO'LQINLARNING SHAKLLANISHI VA OQIM BO'YLAB TARQALISHINI HISOBLASH.....	48
8	Abdiqodirov F.A., Nazarova N.N.	IQLIM O'ZGARISHI BILAN BOG'LIQ TAHDIDLARGA QARSHI KURASHISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARIGA OID.....	55
9	Xaydarov R.X., Kurbanov B.Y., Sabirov E.E.	KUZ-QISH MAVSUMIDA ENERGIYA TA'MINOTIDA UZILISHLAR BILAN BOG'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLARNING OLDINI OLIH VA BARTARAF ETISH TADBIRLARI YUZASIDAN TOSHKENT SHAHAR YAKKASAROY TUMANI MISOLIDA ISHLAB CHIQUILGAN USLUBIY QO'LLANMANING MAZMUN VA MOHIYATI.....	61
10	Xodjiyev R.A.	ZAMONAVIY QUROLI MOJAROLARDA FUQARO MUHOFAZASI VAZIFALARINING DOLZARBLIGI.....	66
11	Xaydarov R.X., Kurbanov B.Y., Sabirov E.E.	KUZ-QISH MAVSUMIDA ENERGIYA TA'MINOTIDA UZILISHLAR BILAN BOG'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLARDA "YUQORI TAYYORGARLIK" REJIMI JORIY QILINGANDA FAVQULODDA VAZIYATLAR DAVLAT QUYI TIZIMIGA KIRUVCHI XIZMATLAR TOMONIDAN AMALGA OSHIRILISHI LOZIM BO'LGAN CHORA-TADBIRLAR(Toshkent shahar Yakkasaroy tumani misolida).....	73
12	Turagalov T.D., Sagatov D.T.	BINO VA INSHOOTLARNING FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZALANISHINI TA'MINLASHNING HUQUQIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	79
13	Djumayev N.M.	SUVLARNI BARQAROR VA XAVFSIZ O'TKAZIB YUBORISH ISHLARINI MABLAG' BILAN TA'MINLASH MASALALARINING TAHLILI.....	86

6. Селянин А.О. Информационно-аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития субъектов Российской Федерации: дисс. к.э.н. Пермь, 2004 - С.204.

Internet ma'lumotlari:

7. <https://ru.sputnik.kz/infographics/> Взрывы в Арыси: последние данные. 24.06.2019.

8. <https://www.kommersant.ru/doc/> “Бейрут плачет”. 5.08.2020 г.

9. https://kun.uz/news/2017/02/24/Farg'onadagi_portlash_oqibatida_halok_bo'lganlar_va_jarohatlanganlar_soni_ma'lum.

10. <https://qalampir.uz/news/denovdagi-kuchli-portlash-sababi-aniq-landi>.

11. <https://platina.uz/2023/10/20/sergelidagi-portlash-oqibatida-qancha-zarar-korilgani-ochiqlandi>.

UO'T 627.8

IMPULS TO'LQINLARNING SHAKLLANISHI VA OQIM BO'YLAB
TARQALISHINI HISOBLASH

Xikmatov B.F., Qodirov D.T.

(Fuqaro muhofazasi instituti)

Maxmudov E.J.

(Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy-tadqiqot instituti)

Annotatsiya: Maqolada suv omborida ko'chkilar sababli to'g'onga xavf soluvchi impuls to'lqinlarning shakllanishi, ko'chkining to'lqinni shakllantiruvchi parametrlari, to'lqinning suv ombori to'g'oniga ta'siri va to'g'on xavfsizligini baholashdagi ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ko'chki, suv ombori, to'lqin, to'g'on xavfsizligi, geometrik o'xshashlik, prototip, matematik model.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы образования дамбоопасных импульсных волн вследствие оползней на водохранилище, параметры волнообразования оползня, воздействие волны на плотину водохранилища и ее значение в оценке безопасности плотин.

Ключевые слова: оползень, водохранилище, волна, безопасность плотины, геометрическое подобие, прототип, математическая модель.

Abstract: The paper deals with the issues of formation of dam-dangerous pulse waves due to landslides on a reservoir, the parameters of wave formation of a landslide, the impact of the wave on a reservoir dam and its significance in the assessment of dam safety.

Keywords: landslide, reservoir, wave, dam safety, geometric similarity, prototype, mathematical model.

Kirish. Hidrotexnika inshootlarining avariya uchirishi va zararlanishining asosiy sabablari, ularni noto'g'ri loyihalash, maqsadli foydalanmaslik, qurilish, foydalanishdagi hatoliklar va qirg'oq ko'chishi natijasida to'g'onga katta bosimning ta'siri hisoblanadi. Har qanday suv omborida avariya ro'y berishi ehtimoli yer qimirlaganda, toshqin vaqtida va boshqa favqulotda sharoitlarda ham ortadi [1, 2]. Suv toshqinlari bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar keyingi asrlarda boshqa tabiiy ofatlarga qaraganda ko'p uchramoqda. Ulardan uzoq muddatli ta'sir

ko'rsatadigan xavfli tabiiy jarayonlar orasida suv toshqini bilan bog'liq muammolar alohida ajralib turadi. Suv ombori havzasida katta hajmdagi ko'chkilarning ko'chib tushishi aholiga, ko'chmas mulk va suv xo'jaligi infratuzilmasiga yuqori darajadagi xavflarni keltirib chiqarishi mumkin [3, 4, 5].

Ko'chkilar faollashuvining o'z vaqtida aniqlanmasligi, ko'chki shakllantirishi mumkin bo'lgan to'lqinlar yetarli darajada o'rganilmasligi suv omborida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan avariya xavfini baholashda va shu bilan birga ehtimoliy avariya oqibatlarini prognoz qilishda katta xatoliklarga yo'l ochib beradi [6, 7]. Bunday xatoliklar esa juda katta ijtimoiy va iqtisodiy zararlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun ko'chki xavfi mavjud suv omborlarida ko'chki ko'chishidan shakllanuvchi to'lqinlarni tadqiq qilish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada ko'chki ko'chishidan hosil bo'ladigan impuls to'lqinlarning to'g'onlarga ta'sirini aniqlash usuli keltirilgan. Bu usul faqat ko'chki massalari suv sathidan yuqorida joylashgan holat uchun amal qiladi.

Suv omborida ko'chki bilan bog'liq holatni quyidagicha tavsiflash mumkin: ma'lum bir hajmga ega bo'lgan ko'chki to'g'onidan har qanday uzoqlikda suv omboriga tushadi. Suv ombori tuzilishi shundayki, to'lqin ko'chki ta'sir qilgan nuqtadan erkin radial tarqala oladi (1-rasmga qarang).

Model sinovlari natijalarini prototiplarga tatbiq qilish uchun ular o'rtasida geometrik o'xshashlik bo'lishi kerak. Parametrlardagi og'ishlar model va prototip orasidagi nisbiy to'lqin balandliklarining mos kelmasligi kabi model xatoliklariga olib kelishi mumkin. Bunday holda, aniq prototipning model sinovlari yoki matematik modellashtirish yordamida aniqroq prognozlarni olish mumkin.

Ko'chkining asosiy parametrlari. To'lqinni shakllantiruvchi ko'chkining quyidagi asosiy parametrlari suv omborida maksimal to'lqin amplitudasi a_{max} hamda maksimal to'lqin balandligi H_{max} ni hisoblashda muhim ahamiyatga ega: $v_{k\ddot{u}chki}$ - ko'chkining tushish tezligi; $W_{k\ddot{u}chki}$ - ko'chkining hajmi; s - ko'chkining qalinligi; b - ko'chkining kengligi; $\rho_{k\ddot{u}chki}$ - ko'chkining zichligi; n - ko'chkining hajmiy g'ovakligi; α - ko'chkining tushish burchagi; h - suv omboridagi harakatsiz suvning chuqurligi.

1-rasm. Suv omboriga ko'chkining ta'siri va to'lqinning erkin radial tarqalishi.

Koordinatalar sistemasining (x, z) boshlang'ich nuqtasi suv omboridagi harakatsiz suv sathi va ko'chki qiyaligi kesishmasida joylashgan (2-rasmga qarang). O'rganilayotgan asosiy parametrlar ko'chki ta'sir qilayotgan joy bilan bog'liq. Olti asosiy parametr ($v_{k\ddot{u}чки}$, $W_{k\ddot{u}чки}$, s , b , $\rho_{k\ddot{u}чки}$, va n) lar ko'chkining dastlabki holati va uning ta'sir joyi orasida o'zgarishi mumkin. Ko'chkining $W_{k\ddot{u}чки}$ hajmi va $\rho_{k\ddot{u}чки}$ zichligi ko'chkining n g'ovakligini aniqlaydi. Ko'chkining n g'ovakligi ko'chki massasi kabi hisoblash tartibi ($m_{k\ddot{u}чки} = W_{k\ddot{u}чки} \cdot \rho_{k\ddot{u}чки}$) ga mustaqil parametr sifatida kiritilmagan. Ko'chki g'ovakligi n hisobga olinadigan ko'chkining $W_{k\ddot{u}чки}$ hajmi va $\rho_{k\ddot{u}чки}$ zichligi ko'chki zarralarining $W_{zарра}$ hajmi va $\rho_{zарра}$ zichligidan farqlanishi kerak. Ko'chki zarralari va ko'chkining asosiy xususiyatlari o'rtasidagi konvertatsiya tenglamalari quyida keltirilgan (1-jadvalga qarang).

2-rasm. To'liqini shakllantiruvchi ko'chkining asosiy parametrlari hamda eng muhim to'liq parametrlari.

Ko'chkining n g'ovakligidan foydalanib, zarra parametrlarini ommaviy ko'chki parametrlariga aylantirish.

1-jadval

	Zarra tarkibi	Ko'chki tarkibi
Zichlik	$\rho_{zарра} = \rho_{k\ddot{u}чки} / (1 - n)$	$\rho_{k\ddot{u}чки} = (1 - n) \cdot \rho_{zарра}$
Hajm	$W_{zарра} = (1 - n) \cdot W_{k\ddot{u}чки}$	$W_{k\ddot{u}чки} = W_{zарра} / (1 - n)$

s - suv sathiga urilish vaqtida ko'chki qiyaligiga perpendikulyar ravishda o'lchangan ko'chkining maksimal qalinligi. Ko'chkining b kengligi uning suv sathiga urilish vaqtidagi o'rtacha kengligi sifatida tanlanadi. Ko'chkining suv

sathiga tushish burchagi α - urilish joyidagi qiyalikning gorizontalga nisbatan burchagi (2a-rasmga qarang). Bu ko'chki impulsining suv omboriga o'tish burchagini aniqlaydi. Suv omboridagi harakatsiz suvning chuqurligi h ko'chki ta'sir qilgan zonada, ko'chki o'qi bo'yicha o'rtacha chuqurlik sifatida qabul qilinadi ($\gamma = 0^\circ$). Ko'chkining tushish tezligi $v_{\text{кўчки}}$ - bu ko'chki massasi og'irlik markazining ta'siri vaqtidagi tezligi bo'lib, X.J.Kyorner ko'chki va ko'chki ostidagi barqaror qiyalik (to'shak) orasidagi ishqalanishni hisobga olgan holda quyidagi energiya tenglamasi bilan ifodalagan [8].

$$v_{\text{кўчки}} = \sqrt{2gh_{\text{o.m.}}(1 - \text{tg}\delta\text{ctg}\alpha)}. \quad (1)$$

bu yerda δ - to'shakning dinamik ishqalanish burchagi; $h_{\text{o.m.}}$ - ko'chki og'irlik markazining tushish balandligi.

Ko'chki og'irlik markazining tushish balandligi $h_{\text{o.m.}}$ - ko'chki massasining boshlang'ich holatidagi va suv sathiga urilish nuqtasidagi og'irlik markazi orasidagi vertikal masofa. To'shakning dinamik ishqalanish burchagi δ ko'chki massasi va to'shak orasidagi ishqalanishni ifodalaydi. Bu kattalik odatda $15^\circ \leq \delta \leq 35^\circ$ oraliqda bo'ladi. Ishqalanish qanchalik katta bo'lsa, δ ning qiymati shunchalik katta bo'ladi. K.Xatter ko'chki massasi tog' jinsi, muz yoki qordan iborat bo'lishidan qat'i nazar, $\delta \approx 20^\circ$ deb qabul qilish mumkinligini takidlagan [9]. Ko'chkining tushish burchagi α - o'rtacha qiyalik nishabligining o'rtacha burchagi. Agar biror N nuqtada qiyalikning nishabligi o'zgarsa (3b-rasmga qarang), nishab o'zgargan nuqtadagi ko'chki tezligi $v_{\text{кўчки}N}$ ni (1) ifodaga $h_{\text{o.m.}N}$, δ_N , va α_N kabi mos keluvchi parametrlar qiymatlarini kiritish orqali hisoblash mumkin. Demak, N nuqtadagi ko'chki tezligi ko'chkining ta'sir etish zonasidagi tezligigacha ortganda $v_{\text{кўчки}}$ ni (2) ifoda yordamida aniqlash mumkin, $v_{\text{кўчки}N}$ ning qiymati esa (1) ifodadan olinadi.

$$v_{\text{кўчки}} = \sqrt{v_{\text{кўчки}N}^2 + 2gh_{\text{o.m.}}(1 - \text{tg}\delta\text{ctg}\alpha)}. \quad (2)$$

bu yerda, $v_{\text{кўчки}N}$ - qiyalik nishabligi o'zgargan N nuqtadagi ko'chkining tezligi.

Agar qiyalikda bir nechta nishab o'zgarishlari bo'lsa, ular xuddi shunday tarzda aniqlanishi mumkin. Qiyalik nishabining eng yuqori o'zgarishidagi ko'chki tezligini (1) ifoda bo'yicha $h_{\text{o.m.}N}$, δ_N , va α_N qiymatlarini kiritish orqali hisoblash mumkin. Shu tartibda aniqlangan ko'chki tezligi $v_{\text{кўчки}N}$ qiyalikning keyingi qismi uchun mos qiymatlar bilan (2) ifodaga kiritiladi. Aslida (1) ifoda (2) ifodaning maxsus ko'rinishi bo'lib, unda $v_{\text{кўчки}N} = 0$ bo'ladi.

Suv omborlarida shakllangan impuls to'lqinlarning gorizontal tarqalishidagi o'zgarishi quyidagi parametrlar bilan aks ettiriladi (2-rasmga qarang). r - radial masofa; γ - to'lqinning tarqalish burchagi.

3-rasm. Ko'chkining tushish tezligi $v_{\text{кўчки}}$ ni aniqlovchi parametrlar.

Tahlil va natijalar. Ko'chki ko'chishidan shakllangan to'lqinning c tezligini "Yagona to'lqin" tezligini aniqlovchi ifoda orqali aniqlash mumkin.

$$c = [g(h + a)]^{1/2}. \quad (3)$$

To'lqin tezligi c ning qiymati mahalliy yoki ikki nuqta orasida aniqlanishi mumkin. Keyingi holatlarda ikki nuqta orasidagi a va h larning o'rtacha qiymatlari (3) ifodaga kiritiladi. Suv omborida chuqurligi $h = 75 \text{ m}$ bo'lgan harakatsiz suv sathida amplitudasi $a = 15 \text{ m}$ bo'lgan to'lqinning c tezligi taxminan 30 m/c yoki 108 km/coat ga teng bo'ladi.

To'lqin amplitudasi a ning qiymati bilvosita H to'lqin balandligi bilan aniqlanadi. Buni (6) yoki (10) ifodalarni qo'llash orqali amalga oshirish mumkin. Balandligi H ga teng bo'lgan ko'chkidan hosil bo'ladigan to'lqinlar uchun to'lqin amplitudasi quyidagicha aniqlanadi.

$$a = \left(\frac{4}{5}\right)H \quad (4)$$

Bunday holatlarda to'lqin balandligining $H - a$ qismi umumiy balandlikning o'rtacha 20% ni tashkil qiladi (3a-rasmga qarang). Yuqorida keltirilgan (4) ifodani ko'rib chiqilayotgan to'lqinlarning barcha turlari uchun qo'llash mumkin.

V.Xeller to'lqin parametrlari uchun empirik tenglamalarning aksariyati impuls mahsuloti parametri P ga bog'liqligini takidlagan. Impuls mahsuloti parametri P quyidagicha aniqlanadi [10].

$$0,17 \leq P \leq 8,13 \quad \text{bo'lganda} \quad P = FS^{1/2}M^{1/4}\{\cos[(6/7)\alpha]\}^{1/2} \quad (5)$$

bu yerda F - ko'chki uchun Fruda soni; M - ko'chkining nisbiy massasi; S - ko'chkining nisbiy kengligi. Ularning qanday aniqlanishi quyida keltirilgan.

$$F = v_{\text{кўчки}}/(gh)^{1/2}, \quad M = \rho_{\text{кўчки}}W_{\text{кўчки}}/(\rho_{\text{суб}}bh^2), \quad S = s/h.$$

Impuls mahsuloti parametri P ning qiymatini aniqlash ko'chkining asosiy parametrlari hamda suv zichligi $\rho_{\text{суб}}$ va erkin tushish tezlanishi g ga bog'liq. Shuning uchun ham ko'chkilarni harakatlanishidan oldin baholash mumkin. V.Xeller va V.X.Xager (5) ifodada qo'llaniladigan F , S , M va α o'lchovsiz

kattaliklarning qiymatlarini aniqlashni o'zlarining tadqiqotlarida batafsil muhokama qilganlar.

Quyidagi tenglamalarda qordan tortib qattiq tog' jinsi (granit)gacha bo'lgan ko'chki zichligi, 30° dan 90° gacha bo'lgan ko'chkining tushish burchaklari va kelib chiqish joyidan $59h$ gacha bo'lgan masofalar hisobga olinadi. Amalda, ushbu usuldan foydalanganda, 2-jadvalda keltirilgan chegaralarga rioya qilish kerak.

Quyidagi ifodalar V.Xellerning ma'lumotlariga, A.Xuber va V.X.Xagerlarning transformatsiya usuliga asoslangan (1-rasmga qarang). Ular suv omborida radial va to'liq erkin tarqaladigan to'lqinlarni tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin (2b-rasmga qarang). Ko'chki ta'sir zonasida To'lqinlarning to'g'onlarga ta'sir etishida H to'lqin balandligi va a to'lqin amplitudasi alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, to'lqin uzunligi L va to'lqin davri T hisobga olinadi, bu chiziqli to'lqin nazariyasiga ko'ra, to'lqin tezligi c bilan bog'liq, chunki $L = Tc$. Ko'chkining ta'sir zonasidagi maksimal to'lqin balandligi quyidagicha aniqlanadi.

$$H_{max} = \left(\frac{5}{9}\right) P^{4/5} h \quad (6)$$

bu yerda H_{max} - ko'chkining ta'sir zonasidagi maksimal to'lqin balandligi.

Ko'chkining ta'sir qilish joyidan maksimal to'lqin balandligigacha bo'lgan x_{max} masofasi quyidagicha aniqlanadi.

$$x_{max} = \left(\frac{11}{2}\right) P^{1/2} h. \quad (7)$$

H_{max} maksimal balandlikka ega to'lqinning T_{max} davrini quyidagicha hisoblash mumkin.

$$T_{max} = 9P^{1/2} (h/g)^{1/2} \quad (8)$$

(8) ifoda va $L = Tc$ chiziqli munosabatdan foydalanib, H_{max} balandlikka ega to'lqinning L_{max} uzunligini quyidagicha aniqlash mumkin.

$$L_{max} = T_{max} c \quad (9)$$

Suv omborining har qanday ma'lum bir joyidagi $H(r, \gamma)$ to'lqin balandligini $r/h > X_M$ bo'lgan holat uchun aniqlash mumkin:

$$r/h > X_M \quad \text{bўлганда} \quad H(r, \gamma) = \left(\frac{3}{2}\right) P^{4/5} \cos^2\left(\frac{2\gamma}{3}\right) \left(\frac{r}{h}\right)^{-2/3} h \quad (10)$$

(10) ifodadan $H(r, \gamma)$ to'lqin balandligiga mos keluvchi $T(r, \gamma)$ to'lqin davrini quyidagicha aniqlash mumkin.

$$r/h > X_M \quad \text{bўлганда} \quad T(r, \gamma) = 15 \left(\frac{H}{h}\right)^{1/4} (h/g)^{1/2} \quad (11)$$

To'lqinning uzunligi $L(r, \gamma)$ chiziqli to'lqin nazariyasiga muvofiq quyidagicha aniqlanadi.

$$L(r, \gamma) = T(r, \gamma) c(r, \gamma) \quad (12)$$

Impuls to‘lqinlarning shakllanishini hisoblashdagi chegaralar [10].

2-jadval

Nomlanishi	Belgilangan chegarasi	Aniqlanishi
Ko‘chki uchun Fruda soni	$0,86 \leq F \leq 6,83$	$F = v_s / (gh)^{1/2}$
Ko‘chkining nisbiy qalinligi	$0,09 \leq S \leq 1,64$	$S = s/h$
Ko‘chkining nisbiy massasi	$0,11 \leq M \leq 10,02$	$M = \rho_{\text{кўчки}} W_{\text{кўчки}} / (\rho_{\text{сув}} b h^2)$
Ko‘chkining nisbiy zichligi	$0,59 \leq \rho_{\text{нисбий}} \leq 1,72$	$\rho_{\text{нисбий}} = \rho_{\text{кўчки}} / \rho_{\text{сув}}$
Granula(zarra)ning nisbiy zichligi	$0,96 \leq \rho_{\text{зарра}} / \rho_{\text{сув}} \leq 2,75$	$\rho_{\text{зарра}} / \rho_{\text{сув}}$
Ko‘chkining nisbiy hajmi	$0,05 \leq W_{\text{нисбий}} \leq 5,94$	$W_{\text{нисбий}} = W_{\text{кўчки}} / (b h^2)$
Ko‘chkining hajmiy g‘ovakligi	$30,7\% \leq n \leq 43,3\%$	n
Ko‘chkining tushish burchagi	$30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	α
Ko‘chkining nisbiy kengligi	$0,74 \leq B \leq 3,33$	$B = b/h$
Nisbiy radial masofa	$5 \leq r/h \leq 30$	r/h
To‘lqinning tarqalish burchagi	$-90^\circ \leq \gamma \leq +90^\circ$	γ
Oqim bo‘ylab nisbiy masofa	$2,7 \leq X \leq 59,2$	$X = x/h$
Impuls mahsuloti parametri	$0,17 \leq P \leq 8,13$	$P = FS^{1/2} M^{1/4} \{\cos[(6/7)\alpha]\}^{1/2}$

Xulosa. Ushbu maqolada suv sathidan yuqorida joylashgan ko‘chkilar ko‘chishidan shakllangan to‘lqinlar bo‘yicha tadqiqotlarning hozirgi holati tasvirlangan. Eng muhim xulosalarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

- impuls to‘lqinlar odatda okeanlar, ko‘llar yoki suv omborlarida ko‘chkilar ko‘chishi, toshlar qulashi, muzliklarning qulashidan yuzaga keladi;
- impuls to‘lqinlar shaklini tavsiflashda to‘lqinlarning har xil nazariy turlari ko‘rib chiqiladi;
- to‘lqin shakllanishi va uning erkin radial tarqalishini tahlil qilish barcha muhim asosiy parametrlarni hisobga oladi;
- ko‘chkining hajmi suv ombori hajmidan sezilarli darajada kichik bo‘lsa, ko‘chki ko‘chishidan shakllangan to‘lqin balandligi to‘g‘on ustidan o‘tib ketmaydi.

Adabiyotlar:

1. F. A.Gapparov, A.Sodiqov, J.Narziyev. Suv omborlari ekspluatatsiyasi ishonchlik elementlarini baholash // SANIIRI institutining 85-yilligiga bag‘ishlangan ilmiy ishlar to‘plami. Toshkent - 2010 yil. 135 bet.

2. D.T.Kodirov, A.A.Utaev, M.R.Sherbaev, R.A.Ermanov, S.D.Tursunboev, Y.Y.Turdiboyev and F.J.Dusiyorov. Mathematical model of natural conditions on the dangerous landslides to the dam of reservoirs. // AIP Conference Proceedings 2612, 020022 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0116682>.

3. D.T.Qodirov, N.Tleubayev, B.A.Davurov. Suv omborida ko‘chki bilan bog‘liq taloqlar balandligini baholashga oid tadqiqotlarning tahlili // “Xalqaro tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish kuni”ga bag‘ishlab, “O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq favqulodda vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini kamaytirish masalalari” mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Toshkent. 2023. 84-94 betlar.

4. D.T.Qodirov, N.S.Sapiyev, D.T.Sagatov. Suv omborlarida ko‘chki bilan bog‘liq halokatlarning olishga qaratilgan chora-tadbirlar // “Fan, muhofaza, xavfsizlik” jurnali 1(10)/2023 soni. Toshkent. 159-162 betlar.

5. E.B.Муравева, E.B.Арефева, Д.О.Копитов, А.И.Шакирова. Прогнозирование чрезвычайной ситуации на гидротехнических сооружениях // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 23, №5. 2021. Ст. 82.

6. V.K.Gorbushina. Effect of landslide processes on construction and operation of hydropower structures // Hydrotechnical Construction. Vol. 31. №10. 1997. pp. 629-634.

7. E.Maxmudov, D.Qodirov, M.Sherbayev, B.Abdullayev. Gidrotexnika inshootlarini qurish va ekspluatatsiya qilishda ko‘chki jarayonlarining ta’siri // “O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi” jurnali maxsus son (2). Toshkent. 2022. 76-77 betlar.

8. H.J.Körner. Reichweite und Geschwindigkeit von Bergstürzen und Fliessschneelawinen. (1976). Rock Mechanics 8(4):225-256.

9. K.Hutter. Oral statement, Zurich. (2008).

10. V.Heller, W.H.Hager. Impulse product parameter in landslide generated impulse waves // Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering (provisionally accepted). 2009.

UDK 504. 054; 504. 064

IQLIM O‘ZGARISHI BILAN BOG‘LIQ TAHDIDLARGA QARSHI KURASHISHNING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARIGA OID

Abdiqodirov F.A., Nazarova N.N.

(Favqulodda vaziyatlar vazirligi)

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq tahdidlarga qarshi kurashish masalalarining huquqiy asoslariga e’tibor qaratilgan bo‘lib, ushbu masala bo‘yicha meyoriy-huquqiy hujjatlar talablari atroflicha yoritilgan. Iqlim o‘zgarishi muammosini yumshatish bo‘yicha meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan chora-tadbirlarning o‘z muddatida, sifatli amalga oshirilishi istiqbolda iqlim o‘zgarishining tezligi va uning ta’sirining pasayishida muhim ahamiyat kasb etishi ifodalangan.